

DORIVOR GALEGA (GALEGA OFFICINALIS L.) YER USTKI QISMI TARKIBIDAGI OSHLOVCHI MODDLARNI ANIQLASH

Nurmamatova M.O.

Ibragimova D.M

Toshkent farmatsevtika instituti. Toshkent, O'zbekiston
E-mail: khadicha0194@gmail.com, тел:(+998914040194)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12593320>

Dolzarbliigi. Respublikamizda so'nggi yillarda dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni qayta ishlash borasida izchil islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. Bugungi kundagi farmatsevtika sohasidagi dolzarb masalalardan biri dorivor o'simlik materiallaridan zamonaviy, zararsiz va yuqori samarali dori vositalari yaratishdir.

Dorivor galega o'simligi poyasining uzunligi 20 sm, tik o'suvchi, barglari cho'zinchoq yoki naysimon. Dorivor galega Yevropaning janubiy qismida va Kavkazda tarqalgan. O'tloqlarda, o'rmonlarda, chakalakzorlarda, daryo va soy bo'ylarida tarqalgan. Tabobatda dorivor galega (*Galega officinalis* L.) qandli diabet kasalligida, siydik haydovchi vosita sifatida, tomirlarni toraytirish va qon bosimini pasaytirishda qo'llaniladi.

Tadqiqot maqsadi. O'zbekistonda o'sadigan dorivor galega (*Galega officinalis* L.) yer ustki qismida oshlovchi moddalar miqdorini titrometrik usul bilan aniqlash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot ob'yekti sifatida F.I.Rusanov nomidagi botanika bog'ida o'stirilgan dorivor galega (*Galega officinalis* L.) yer ustki qismidan foydalanilgan. Dorivor o'simlik xom ashyosi gullash davrida to'plangan va soyada quritilgan. Quruq dorivor xom ashyo germetik yopilgan, yorug'lik o'tkazmaydigan idishlarda quruq, salqin, qorong'i joyda saqlangan. Oshlovchi moddalarni miqdoriy aniqlash XI Davlat farmakopiyasi usuli bo'yicha aniqlandi.

Maydalangan va teshigining diametri 3 mm li elakdan o'tkazilgan 2 g atrofda (aniq tortilgan) mahsulot 500 ml hajmli konussimon kolbaga solinib, 250 ml qaynagunicha isitilgan suv quyiladi va kolbaga vertikal sovutgich o'rnatib, usti yopiq elektropilitka ustida vaqti-vaqti bilan chayqatib turgan holda 30 daqiqa qaynatiladi.

Ko'rsatilgan vaqt o'tgach kolba ichidagi suyuqlik xona haroratiga qadar sovutiladi, so'ngra undan 100 ml miqdorda boshqa 200-250 ml konussimon kolbaga paxta orqali (mahsulot bo'lakchalari kolba ichiga tushmasligi kerak) filtrlanadi. Filtrdan pipetka yordamida 25 ml olib, 750 ml hajmli konussimon kolbaga solinadi, ustiga 500 ml suv va 25 ml indigosulfon kislotasi eritmasi qo'shib, doimiy chayqatib turgan holda aralashmani kaliy permanganatning 0,02 M eritmasi bilan aralashma tiniq-sariq rangga o'tgunga qadar titrlanadi. Indigosulfon kislotani titrlash uchun qancha kaliy permanganat sarflanganini quyidagicha aniqlanadi. 750 ml hajmdagi kolbaga 500 ml suv va 25 ml indigosulfon kislotasi solib, aralashma tiniq sariq rangga kirguncha kaliy permanganatning 0,02 M eritmasi bilan titrlanadi. Mahsulot tarkibidagi tanidlarining foiz miqdori quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$X = \frac{(V - V_1) \cdot 0,004157 \cdot 250 \cdot 100 \cdot 100}{a \cdot 25 \cdot (100 - W)} = \frac{(4,5 - 3,3) \cdot 0,004157 \cdot 250 \cdot 100 \cdot 100}{2 \cdot 25 \cdot (100 - 15)} = 2,93\%$$

Natijalar. O'zbekistonda o'sadigan dorivor galega (*Galega officinalis* L.) yer ustki qismidagi oshlovchi moddalar miqdori 2.93% aniqlandi.

Xulosa: Ilk bor dorivor galega tarkibidagi taninlar miqdori o'rganildi. Mahsulot tarkibidagi taninlarning miqdori 2.93% ni tashkil qildi. Olingan natijalar me'yoriy hujjat loyihasini tuzish uchun asos yaratadi.